
IJTIMOY SOHALARDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNI
RIVOJLANTIRISHNING PEDAGOGIK PSIXOLOGIK ASPEKTLARI.

JAMIYAT TARAQQIYOTIDA UZLUKSIZ MA’NAVIY TARBIYANING O‘RNI

*Ahmedova O‘g‘ilxon Namozovna
Farg‘ona viloyati pedagoglarni yangi metodikalarga
o‘rgatish milliy markazi v.b.dotsenti
falsafa fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD)*

Annotatsiya: Mazkur maqolada jamiyat yangilanishi va taraqqiyotida uzliksiz ma’naviy tarbiyaning ma’naviy-axloqiy muhitga ta’siri ochib berilgan. Bunda jamiyatning uzliksiz ma’naviy taraqqiyoti masalasi davlat siyosatining rivojlanish darajasi ijtimoiy-falsafiy jihatdan asoslanganligi muhim ahamiyatga ega ekanligi tadqiq etilgan. Jamiyatni isloh qilish uchun uzluksiz ma’naviy tarbiya to‘g‘ri yo‘lga qo‘yish, yosh avlodga jismoniy, aqliy va axloqiy tarbiya berish bilan amalga oshirish mumkinligi o‘rganilgan.

Kalit so‘zlar. Jamiyat, uzliksiz ma’naviy tarbiya, ma’naviyat, davlat siyosati, islohot, ma’naviy tarbiya, axloq, ma’naviy-axloqiy muhit.

Аннотация: В данной статье Раскрыто влияние непрерывного духовного воспитания на духовно-нравственную среду обновления и развития общества. При этом исследовано, что вопрос о непрерывном духовном развитии общества имеет важное значение в том, что уровень развития государственной политики социально-философски обоснован. Было изучено, что непрерывное духовное воспитание для реформирования общества может быть достигнуто путем правильного обучения, физического, умственного и нравственного воспитания подрастающего поколения.

Ключевые слова. Общество, непрерывное духовное воспитание, духовность, государственная политика, реформа, духовное воспитание, мораль, духовно-нравственная среда.

Annotation: This article reveals the impact of continuous spiritual education on the spiritual and moral environment in the renewal and development of society. It has been studied that the issue of the inexhaustible spiritual progress of society is important that the level of development of state policy is socio-philosophically based. It has been studied that continuous spiritual education for the reform of society can be carried out with the right path, giving physical, mental and moral education to the younger generation.

Keywords. Society, spiritual education without interruptions, spirituality, public policy, reform, spiritual education, morality, spiritual and moral environment.

Kirish. Dunyo shiddat bilan yuksalib borayotgan vaqtda shaxs dunyoqarashi va ma’naviyatining yuksalishi barcha jamiyatlar uchun muhim ahamiyatga ega. Ma’naviyat masalalari shaxs tarbiyasi va jamiyat taraqqiyoti uchun dolzarb ahamiyat kasb etar ekan, O‘zbekiston taraqqiyotining yangi bosqichida ham milliy tiklanishdan – milliy yuksalish sari qadam qo‘yish davr talabidir. Bu esa yangi davr nuqtai nazaridan tarbiyaning innovatsion shakllarini tizimli isloh qilishga

ehtiyojni vujudga keltirmoqda. “Hammamiz yaxshi tushunamiz, agar jamiyat hayotining tanasi iqtisodiyot bo‘lsa, uning joni va ruhi – ma’naviyatdir. Biz yangi O‘zbekistonni barpo etishda ana shu ikkita mustahkam ustunga, ya’ni bozor tamoyillariga asoslangan kuchli iqtisodiyotga hamda ajdodlarimizning boy merosi, milliy va umuminsoniy qadriyatlarga asoslangan kuchli ma’naviyatga tayanamiz”⁵⁷. Bu esa jamiyat uchun iqtisodiyot qanchalik muhim bo‘lsa, ma’naviyat ham shunchalik muhim ekanligini bildiradi.

“Tarbiya va ta’limni bir-biridan alohida ajratib bo‘lmaydi, bu ikki jarayon o‘zaro uyg‘un, uzluksiz asosda tashkil etilgandagina odobli, axloqiy fazilatlarga ega, yuksak ma’naviyatli, shu bilan birga bilimdon, zukko, ruhan va jismonan sog‘lom, keng dunyoqarash va tafakkurga ega, zamonaviy kasb-hunar egasi bo‘lgan vatanparvar yoshlarni yetishtirib beradi”⁵⁸. Inson ongini va jamiyat mentalitetini o‘zgartirish jarayoni juda uzoq davom etadigan jarayon hisoblanadi. Bu o‘zgarishlar jarayonlarida katta ma’naviy va moddiy harajatlar talab qilinadi. Harajatlarnisiz esa jamiyat tub islohotlarining natijadorligi bilinmaydi. Jadidchi Abdurauf Fitrat “Haqiqatan ham, tushkunlik va xarobligimizning sabablaridan biri ilmsizlik va harakatsizlikdir”⁵⁹, deb ta’kidlagani bejiz emas.

Jamiyat taraqqiyotini belgilashda ma’naviy tarbiya masalasida muhim hisoblanadi. Bunda hushyorlik va sezgirlik, qat’iyat va mas’uliyatni yo‘qotmaslik o‘ta muhim masala bo‘lib, jamiyat a’zolari tomonidan o‘zibo‘larchilikka tashlab qo‘yilsa, muqaddas qadriyatlarga yo‘g‘rilgan va ulardan oziqlangan ming yillik milliy-etnik asoslarga ega ma’naviyat, tarixiy xotiradan ayrilib, oxir-oqibatda umumbashariy taraqqiyot yo‘lidan chetga chiqib qolishi holatlari ko‘p uchraydi. Bunday holatga tushmaslik uchun jamiyat kelajagini belgilab beruvchi ma’naviyat strategiyasiga zaruriy ehtiyoj sezilmoqda. Kelajak rivojlanish yo‘llarini belgilash bo‘yicha uzoq muddatli harakat dasturini qiymati ma’naviy yuksalish bilan belgilanadi. Jamiyat barqaror rivojlanishi va farovonligi ma’naviyatning inqiroziy holatining determinantlari va muvaffaqiyatli ma’naviy strategik tarbiyaning joriy etish bilan yuksaladi. Ma’naviyat va insonparvarlik hodisalarining ahamiyati ijtimoiy hodisalar jarayonida namoyon bo‘ladi. Bunda jamiyatda demokratik islohotlarni negizida ma’naviyatli shaxsni tarbiyalash, sharqona mentalitetdan kelib chiqqan holda milliy urf-odatlar va an’analarni ma’naviy jihatlarni jamiyat uchun ijobiy sifatleri ekanligini ta’minlash asosiy vazifaga aylanadi.

Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot dasturi, uzoq va davomli maqsadlarni belgilashda xalqning moddiy va ma’naviy yuksaltirish, yosh avlodni ajdodlar qoldirgan o‘lmas merosni chuqur o‘rganish, anglash, qadrlash bilan birga, umumbashariy qadriyatlar, zamonaviy ilm-fan cho‘qqilarini egallash ruhida tarbiyalash masalasi ustuvor vazifa sifatida belgilandi. Chunki, ertangi kun, kelajak yoshlar qo‘lida, yoshlar aynan shunday oziqlangan zaminda voyaga yetgan taqdiridagina komil insonlar bo‘lib, haqiqiy tayanch va suyanchga, yengilmas ma’naviy kuchga aylanib, jahon maydonlarida har qanday ma’naviy sinovlarga tayyor tura oladi.

Jamiyatda ma’naviy tarbiyaning asosini tashkil etuvchi ma’naviyat tushunchasi ko‘p qirrali tushuncha bo‘lib, u insonning botiniy salohiyatini ifoda etadi. Bizningcha, botiniy salohiyat esa insonning ongi, dunyoqarashi, tafakkuri, ularning negizida yuzaga keladigan ichki tuyg‘u, hatti-harakatlari, turli voqea, hodisa va jarayonlarga bo‘ladigan munosabatlarda o‘z ifodasini topadi. Ularning moddiy kuchga aylanishi orqali, ya’ni real amal qilishi natijasida insonning botiniy salohiyatining qaysi darajada ekanligi haqida tasavvurlar paydo bo‘ladi. Ma’naviyat barcha

⁵⁷ Мирзиёев Ш.М. Янги Ўзбекистон тараққиёт стратегияси. Тошкент. Ўзбекистон. 2021. – Б 267.

⁵⁸ Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг Вазирлар Маҳкамасининг 2019 йил 31 декабрдаги “Узлуksиз маънавий тарбия концепциясини тасдиқлаш ва уни амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 1059-сон Қарори. Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси www.lex.uz.

⁵⁹ Одоб-ахлоқ китоби. Жадид номаёндалари: М.Бехбудий ва бошқа. Тошкент. Янги аср. – Б 28.

mavjudotlar ichida faqat insonga Alloh tomonidan in'om etilgan ulug' ne'matdir. Alloh insonga ong, dunyoqarash, iroda, tafakkur, g'urur, iftixor, sabr-toqat, vazminlik, sadoqat, mehr-oqibat, or-nomus, xurramlik, atrof-muhit, o'zini dunyoga keltirgan ota-onaga va yashab turgan zaminga ongli munosabatda bo'lish kabi tuyg'ularga ega bo'lishni ato etgan. Ularning birontasi ham insondan boshqa biror jonzotga berilmagan. Shu ma'noda ham barcha jonzotlar ichida insondan ulug'roq jonzot bu dunyoda bu yorug' olamda yo'q bo'lsa kerak. Bundan ma'lum bo'ladiki, ma'naviyat jamiyat taraqqiyoti uchun muhim ekanligini ilmiy-nazariy asoslarini o'rganish dolzarb ahamiyatga ega ekanligi aniqlashadi. Shuningdek, "Bugungi kunda Yangi O'zbekiston strategiyasi xuddi shunday xayotbaxsh xususiyat kasb etmoqda, xalqimizni yorug' kelajakka chorlab va yangilanishga safarbar qilib, umumiy maqsadlar yo'lida birlashtirib turadigan yaxlit ma'naviy asos va mezonlarga bog'liq holda rivojlanadi."

Zamonaviy jamiyat rivojining muhim jihatlaridan biri insoniyat va har bir insonning taqdiri bilan bevosita aloqador madaniyat hodisasining mazmuni hamda funksiyalarini innovatsion tarzda tushunish bilan bog'liqdir. Aynan ijtimoiylashuv jarayonida umuminsoniy qadriyatlar, xulq-atvor me'yorlari va qoidalari, boy madaniy merosni o'zlashtirish orqali ta'lim oluvchilarning o'zligini anglashiga erishiladi. O'z-o'zini rivojlantirishga qodir ta'lim oluvchi shaxsini shakllantirish, uni milliy madaniyat bilan tanishtirish ta'lim va tarbiya orqali amalga oshiriladi⁶¹. Haqiqatdan ham jamiyatdagi insonlarning o'zaro ishonchi va ezgu fazilatlari taraqqiyot uchun xizmat qiladi.

Xulosa. qilib aytganda, jamiyat taraqqiyoti shaxs ma'naviyati bog'liq ekan bunda ma'naviy tarbiyaga ehtiyoj sezilishi tabiiy jarayondir. Shuning uchun ham ma'naviy tarbiya inson qalbiga, dunyoqarashini boyitishga qaratilganligi bilan ajralib turadi. Bunda mazmunan ma'naviy tarbiya inson qalbini ezgulikka nisbatan moyilligini oshirib, aqliy salohiyatini teranlashtirishda o'z ifodasini topadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Мирзиёев Ш.М. Янги Ўзбекистон тараққиёт стратегияси. Тошкент. Ўзбекистон. 2021. – Б 267.
2. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг Вазирлар Маҳкамасининг 2019 йил 31 декабрдаги "Узлуксиз маънавий тарбия концепциясини тасдиқлаш ва уни амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида"ги 1059-сон Қарори. Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси www.lex.uz.
3. Одоб-ахлоқ китоби. Жаид номаёндалари: М.Бехбудий ва бошқа. Тошкент. Янги аср. – Б 28.
4. Мирзиёев Ш.М. Янги Ўзбекистон тараққиёт стратегияси. Тошкент. Ўзбекистон. 2021. – Б 14.
5. Норбоева С.М. Талабаларда маънавий компетентликни ривожлантиришнинг назарий-педагогик асосларини такомиллаштириш. Педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси Автореферати. Термиз. 2021. – Б 15.

⁶⁰ Мирзиёев Ш.М. Янги Ўзбекистон тараққиёт стратегияси. Тошкент. Ўзбекистон. 2021. – Б 14.

⁶¹ Норбоева С.М. Талабаларда маънавий компетентликни ривожлантиришнинг назарий-педагогик асосларини такомиллаштириш. Педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси Автореферати. Термиз. 2021. – Б 15.